

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20630248>

QORAQALPOG‘ISTON RESPUBLIKASI TARIXI VA MADANIYATI DAVLAT MUZEYI FONDLARINING SHAKLLANISH TARIXI

Baybosinova Seniya Sarsenbaevna

s.f.f.d. (Phd)

Qoraqalpog‘iston Respublikasi

tarixi va madaniyati davlat muzeyi

ilmiy ishlar bo‘yicha

direktor o‘rinbosari

Madaniyatshunoslik va nomoddiy madaniy meros

ilmiy - tadqiqot instituti

2-kurs mustaqil izlanuvchisi (Dsc)

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada Qoraqalpog‘iston Respublikasi tarixi va madaniyati davlat muzeyi fondlarining shakllanish jarayonlari, ularning tarkibiy tuzilishi, ilmiy tasniflanishi hamda madaniy merosni saqlash va targ‘ib etishdagi ahamiyati tahlil qilingan. Muzey fondlarini shakllantirishda arxeologik, etnografik va san‘atshunoslik ekspeditsiyalarining o‘rni yoritilib, muzey kolleksiyalarida saqlanayotgan etnografik buyumlar, tarixiy hujjatlar, amaliy san‘at namunalari va rangtasvir asarlarining ilmiy manba sifatidagi ahamiyati ochib berilgan. Shuningdek, muzey fondlarida saqlanayotgan qoraqalpoq xalqining moddiy va ma‘naviy madaniyatiga oid eksponatlar asosida xalq tarixini o‘rganish imkoniyatlari ko‘rsatib berilgan. Tadqiqot natijasida muzey fondlari milliy o‘zlikni anglash, tarixiy xotirani saqlash, yosh avlodni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash hamda madaniy merosni kelajak avlodlarga yetkazishda muhim ilmiy-ma‘rifiy markaz vazifasini bajarishi asoslab berilgan.

Kalit so‘zlar: muzey fondlari, muzey predmeti, madaniy meros, etnografiya, tarixiy xotira, ekspeditsiya, kolleksiya, rassom, rangtasvir san‘ati, qoraqalpoq madaniyati, muzeyshunoslik.

АННОТАЦИЯ

В данной статье анализируются процессы формирования фондов Государственного музея истории и культуры Республики Каракалпакстан, их составная структура, научная классификация, а также значение в сохранении и популяризации культурного наследия. Освещена роль археологических,

этнографических и искусствоведческих экспедиций в формировании музейных фондов, раскрыто значение этнографических предметов, исторических документов, образцов прикладного искусства и произведений живописи, хранящихся в музейных коллекциях, как научных источников. Также показаны возможности изучения истории народа на основе экспонатов материальной и духовной культуры каракалпакского народа, хранящихся в фондах музея. В результате исследования обосновано, что музейные фонды выполняют задачу важного научно-просветительского центра в осознании национальной идентичности, сохранении исторической памяти, воспитании молодого поколения в духе патриотизма и передаче культурного наследия будущим поколениям.

Ключевые слова: музейные фонды, музейный предмет, культурное наследие, этнография, исторические памятники, экспедиция, коллекция, художник, живопись, каракалпакская культура, музееведение.

ABSTRACT

This article analyzes the processes of formation of the funds of the State Museum of History and Culture of the Republic of Karakalpakstan, their structural structure, scientific classification, and their significance in the preservation and promotion of cultural heritage. The role of archaeological, ethnographic, and art history expeditions in the formation of museum funds is highlighted, and the importance of ethnographic objects, historical documents, samples of applied art, and paintings stored in museum collections as scientific sources is revealed. Also, the possibilities of studying the history of the people based on exhibits related to the material and spiritual culture of the Karakalpak people stored in museum funds are shown. As a result of the study, it is substantiated that museum funds serve as an important scientific and educational center for understanding national identity, preserving historical memory, educating the younger generation in the spirit of patriotism, and passing on cultural heritage to future generations.

Keywords: museum collections, museum object, cultural heritage, ethnography, historical memory, expedition, collection, artist, painting, Karakalpak culture, museology.

KIRISH

XXI asrda madaniy merosni asrash va uni kelajak avlodlarga yetkazish masalasi jahon miqyosidagi dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Globallashuv jarayonlarining kuchayishi, zamonaviy texnologiyalarning jadal rivojlanishi va madaniy qadriyatlarning transformatsiyasi sharoitida muzeylar milliy tarix va

madaniyatni saqlovchi muhim ilmiy muassasa sifatida alohida ahamiyat kasb etmoqda. Muzey fondlari esa ushbu faoliyatning asosiy negizi bo‘lib, ular tarixiy xotiraning moddiy ifodasini o‘zida mujassamlashtiradi. Muzey fondlarida saqlanayotgan eksponatlar xalqning ijtimoiy-siyosiy taraqqiyoti, iqtisodiy hayoti, ma’naviy dunyosi, urf-odatlar va san’atini aks ettiruvchi birlamchi tarixiy manbalar hisoblanadi. Shu sababli fondlarni shakllantirish, ilmiy tavsiflash, konservatsiya qilish va ulardan foydalanish masalalari muzeyshunoslik fanining muhim yo‘nalishlaridan biri sifatida qaraladi. [1.95b] Qoraqalpog‘iston Respublikasi tarixi va madaniyati davlat muzeyi Markaziy Osiyodagi yirik muzeylardan biri bo‘lib, uning fondlarida qoraqalpoq xalqining moddiy va ma’naviy madaniyatini aks ettiruvchi minglab noyob eksponatlar saqlanmoqda. Ushbu eksponatlar nafaqat tarixiy manba, balki xalqning etnik o‘zligi va madaniy xotirasini saqlovchi muhim vosita hisoblanadi.

ASOSIY QISIM

Muzeyshunoslik nazariyasiga ko‘ra, muzey fondlari muzeyning ilmiy salohiyatini belgilovchi asosiy mezonlardan biri hisoblanadi. Fondlar tarkibiga muzey predmetlari va ilmiy-yordamchi materiallar kiradi. [2. 260b] Muzey predmetlari tarixiy voqeliklarni, madaniy jarayonlarni va tabiiy hodisalarni aks ettirish xususiyatiga ega bo‘lgan asl manbalardir.

Muzey fondlarining asosiy vazifalari quyidagilardan iborat:

- tarixiy va madaniy merosni saqlash;
- ilmiy tadqiqotlar uchun manbalar bazasini yaratish;
- ekspozitsiyalar va ko‘rgazmalarni tashkil etish;
- ta’lim va tarbiya jarayonlariga xizmat qilish;
- milliy qadriyatlarni targ‘ib etish.

Muzey fondlarini saqlash jarayonida harorat, namlik, yoritish darajasi va biologik xavfsizlik kabi omillar alohida nazorat qilinadi. Chunki eksponatlarning uzoq muddat saqlanishi ushbu sharoitlarning to‘g‘ri tashkil etilishiga bevosita bog‘liqdir.[3. 99b]

Shu jumladan Qoraqalpog‘iston Respublikasi tarixi va madaniyati davlat muzeyi fondlari uzoq yillar davomida olib borilgan ilmiy izlanishlar va ekspeditsiyalar natijasida shakllangan. Muzey faoliyatining dastlabki bosqichlaridanoq eksponatlarni yig‘ish, ro‘yxatga olish va tasniflash ishlari tizimli ravishda olib borilgan. Muзей ilmiy xodimlari O‘zbekiston Fanlar akademiyasi Qoraqalpog‘iston bo‘limi bilan hamkorlikda keng ko‘lamli arxeologik ekspeditsiyalarda qatnashgan. Ushbu ekspeditsiyalar davomida qadimgi manzilgohlar, me’moriy yodgorliklar va tarixiy obidalaridan topilgan eksponatlar bilan muzey fondlarini boyitgan. Shu bilan bir qatorda, etnografik ekspeditsiyalar ham muhim ahamiyat kasb etgan. Muзей ilmiy xodimlari Qoraqalpog‘istonning chekka hududlaridan xalq orasida saqlanib qolgan

milliy buyumlar, uy-ro‘zg‘or jihozlari, xalq amaliy san‘ati namunalari, milliy kiyim-kechaklar va zargarlik buyumlarini yig‘ishga muvaffaq bo‘lgan. Mazkur faoliyat natijasida qoraqalpoq xalqining an‘anaviy turmush tarzi, uy-joy madaniyati va hunarmandchilik an‘analari haqida qimmatli ma‘lumotlarni o‘zida aks ettiruvchi kolleksiyalar shakllantirilgan.[4.104 b]

Qoraqalpoq xalqining turmush tarzi bilan bog‘liq eksponatlar muzey kolleksiyasining bir qismi hisoblanadi. Ayniqsa, qora uy va uning tarkibiy qismlari, milliy to‘qimachilik buyumlari, basqurlar, qamishdan tayyorlangan buyumlar hamda ayollar hunarmandchiligi mahsulotlari katta tarixiy va etnografik ahamiyatga ega. Ushbu buyumlar orqali XIX–XX asrlardagi qoraqalpoq xalqining kundalik hayoti, ijtimoiy munosabatlari, estetik qarashlari va an‘analari haqida ma‘lumot olish mumkin. Bugungi kunda mazkur eksponatlar nafaqat muzey ko‘rgazmalarining asosini tashkil etmoqda, balki etnograflar, tarixchilar va san‘atshunoslar uchun ham muhim ilmiy manba vazifasini bajarmoqda.

Muzey kolleksiyasining yana bir muhim tarkibiy qismlaridan biri tasviriy san‘at asarlaridir. Ushbu kolleksiyalar qoraqalpoq xalqining tarixiy taraqqiyoti, madaniy hayoti va ijtimoiy jarayonlarini badiiy obrazlar orqali aks ettiradi. Qoraqalpoq rangtasvir maktabining asoschilaridan bo‘lgan Q.Saypov, Q.Berdimuratov, F.Madgazin va boshqa rassomlarning asarlari muzey fondlarining bebaho qismiga aylangan. [5.89b] Q.Saypovning “Bozataw” asari Kartinning yaratilish tarixi “Posqan yel” poemasi avtor Jiyen jirovni qiynagan mavzuga bag‘ishlangan bo‘lib, Turkistondan Xorazm vohasiga ko‘chish jarayoni tasvirlangan. Amaldorlar Amudaryo bo‘yidagi hosildor yerlarni egallab oladi. Oddiy xalq esa cho‘listonlikni bosib o‘tishga to‘g‘ri kelgan. Shu qiyinchilik va nohaqliklarga bag‘ishlab, Jiyen jirov “Qarg‘a quzg‘inlarining to‘y-to‘ylagani” deb ta’kidlaydi.

Asar kompozitsiyasi birinchi planida Jiyen jirov yuz qiyofasi chizilgan obrazi va otliq arava, qayg‘udan jussasi bukilgan chol nevarasi bilan tasvirlagan. Rassom asar orqali ona vatanga bo‘lgan mehr-muhabbatni mo‘yqalam tili yordamida tomoshabinga tushuntirib berishga harakat qilgan Asarda xalqning usha davrdagi jarayonlari, ijtimoiy hayoti va obrazlar xarakterini badiiy mahorat bilan ifodalangan. Xalq rassomi B. Aytmuratov ijodida esa qoraqalpoq xalqining tarixiy qahramonlari obrazlari asosiy mavzu hisoblanadi. Rassom yaratgan “Ernazar Alakoz”, “Gulayim”, “Aydos biy” va “Maman biy” kabi asarlar tarixni badiiy talqin qilishning yorqin namunalardan hisoblanadi.[6. 30 b]

Mazkur asarlar nafaqat san‘at namunasi, balki tarixiy-etnografik manba sifatida ham katta ilmiy qiymatga ega. Chunki ularda milliy kiyimlar, urf-odatlar va davr muhitining ko‘plab elementlari aniq aks ettirilgan.

Muzey ekspozitsiyalarida namoyish etilayotgan eksponatlar yosh avlodning tarixiy ongini shakllantirish, milliy o'zlikni anglash va vatanparvarlik tuyg'ularini mustahkamlashga xizmat qiladi. Ayniqsa, tarixiy shaxslar va xalq qahramonlari portretlari yoshlarni ajdodlar merosiga hurmat ruhida tarbiyalaydi. Shu bilan birga, etnografik kolleksiyalar milliy urf-odatlar va an'analarni tiklashda muhim manba hisoblanadi.

Bugungi kunda hunarmandlar muzey kolleksiyalarida saqlanayotgan xalq amaliy san'at asarlaridan namunalar olib, milliy hunarmandchilik an'alarini qayta tiklamoqdalar. Bu esa muzey fondlarining amaliy ahamiyatini yanada oshirmoqda.

XULOSA

Tadqiqot natijalari Qoraqalpog'iston Respublikasi tarixi va madaniyati davlat muzeyi fondlari qoraqalpoq xalqining tarixiy va madaniy merosini saqlashda beqiyos ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatdi. Muzey fondlari uzoq yillar davomida olib borilgan arxeologik, etnografik va san'atshunoslik tadqiqotlari natijasida shakllangan bo'lib, bugungi kunda mintaqaning eng yirik ilmiy manbalar bazalaridan biriga aylangan.

Fondlarda saqlanayotgan eksponatlar xalqning etnik tarixi, moddiy va ma'naviy madaniyati, san'ati hamda ijtimoiy taraqqiyotini o'rganishda muhim manba vazifasini bajaradi. Ularning ilmiy tavsifi va muzey ekspozitsiyalarida namoyish etilishi tarixiy xotirani saqlash, milliy o'zlikni mustahkamlash hamda yosh avlodni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashga xizmat qilmoqda.

Shuningdek, muzey fondlari asosida olib borilayotgan ilmiy tadqiqotlar, ko'rgazmalar va ma'rifiy tadbirlar qoraqalpoq xalqining boy madaniy merosini xalqaro miqyosda targ'ib etish va kelajak avlodlarga yetkazishda muhim omil bo'lib qolmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI: (REFERENCES)

1. Kuryazova D. Muzey ishi tarixi va nazariyasi / Kasb-hunar kollejlari uchun o'quv qo'llanma. – Toshkent: O'qituvchi, 2007. – 160 b.
2. Muzeyshunoslik. Oquv qo'llanma. – Toshkent: Turon-Iqbol, 2018. – B. 260.
3. Kuryazova D. T. Muzey ishi tarixi va nazariyasi / Kasb-hunar kollejlari uchun o'quv qo'llanma. – Toshkent: O'qituvchi, 2007. – B. 99.
4. Байбосинова С. Қорақалпоғистонда XX аср театр беагаи санъати тарихи ва рассом Қидирбай Сайпов ижоди // Театр. – 2022. – № 1. – Б. 30.
5. Отчет о работе Каракалпакского историко краеведческого музея минкультуры ККАССР за 1967–1968. – Нукус, 1969. – 104 с.
6. Қорақалпоғистон Республикаси тарихи ва маданияти давлат музейи 2018 йил ҳисоботи. – Нукус, 2019. – 89 б.

7. Отчет о работе Государственного краеведческого музея ККАССР за 1986 год. – Нукус, 1987. – 35 с.
8. Мамбетов К. Қорақалпақлардын этнографиялық тарийхи. – Ноқис: Билим, 1995. – 116 б.
9. Нурабуллаева С. Музей тарихи // Мозийдан садо. – Тошкент, 2004. – № 2 (22). – 48 б.
10. Нурабуллаева С. Улкемиз тарийхынын газийнеси. // Саният. – Ноқис, 2013. – №1. 2 (29–30). 30 б.
11. Юсупов О., Хожаниязов Ғ. Улкетану музейинин дузилиу тарийхынан // “Еркин Қарақалпақстан” газетасы. – 2004. – №60. – Б. 2.